

SPYKMAN Nicholas John, *America's Strategy in World Politics The United States and the Balance of Power*, New York, Harcourt, Brace and Company, 1942

Nicholas John Spykman, 1893-1943, docente di Relazioni Internazionali alla Yale University, ideatore della teoria del *Rimland* e antesignano della dottrina del contenimento, è stato fra i massimi esperti di Geopolitica anglo-americana contemporanea.

Il volume *America's Strategy in World Politics The United States and the Balance of Power*, del 1942, sviluppa le riflessioni dell'autore sulla politica internazionale degli Stati Uniti.

Il coinvolgimento diretto negli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, afferma, ha drammaticamente riproposto la ricorrente controversia fra isolazionisti e interventisti.

Le due posizioni, osserva, sottendono concezioni geopolitiche diverse: gli interventisti ritengono che agire per il mantenimento dell'equilibrio di potere in Europa e Asia rappresenti la prima linea di difesa statunitense; gli isolazionisti considerano il posizionamento geografico insulare del continente americano una difesa naturale agli sconvolgimenti negli altri continenti.

L'interventismo, sostiene, è scelta obbligata per non rischiare l'accerchiamento: attraverso Oceano Pacifico, Artico e Atlantico, il Vecchio Mondo circonda l'Emisfero Occidentale e viceversa. La distribuzione interna del potere a questi due mondi e il loro potenziale, continua, determinano il significato geopolitico di questo fatto geografico.

Quando le tre masse di terra del Vecchio Mondo finiscano sotto il controllo di pochi Stati in grado di concentrare grandi risorse, afferma, gli Stati Uniti sono politicamente e strategicamente circondati, non in grado di difendere la propria integrità né il proprio standard di vita.

Non la distanza geografica, ma l'equilibrio di potenza all'interno delle zone, continua, rende le aree inerti e incapaci di influenzare altre regioni: è pertanto nel mantenimento dell'equilibrio di potere nelle zone transatlantiche e transpacifiche di Europa e Asia che gli Stati Uniti salvaguardano i propri interessi.

Le interdipendenze economiche tra Vecchio e Nuovo Mondo sono tali, osserva, che non la sola invasione va scongiurata, ma anche lo strangolamento economico attuato con barriere al commercio. Un'integrazione con l'America Latina, afferma, non sarebbe sufficiente a compensare il potenziale strategico del Vecchio Mondo, ed è pertanto indispensabile mantenere alleati in tutti gli oceani.

La costruzione della pace, scrive, richiede uno sforzo continuo: la fine di una guerra non è la fine della lotta per il potere, che risorgerà immediatamente sotto altre spoglie. In un mondo dinamico in cui le forze si spostano e le idee cambiano, osserva, nessuna struttura legale potrà rimanere accettabile oltre un certo periodo: andrà cercato un continuo equilibrio fra quanto deve essere preservato e quanto deve essere cambiato.

Ogni grande guerra porta a pianificare cambiamenti di vasta portata nel carattere della società internazionale, afferma, ma le ipotesi di fusione degli Stati in un'unica Federazione Mondiale, o quella di un

mondo governato dall'egemonia di uno o due grandi imperi, cedono solitamente il passo a una pace fatta di equilibri di potenza fra Stati.

Il Nuovo Ordine Mondiale, afferma, riproporrà con maggiori difficoltà il vecchio problema della sicurezza territoriale e del cambiamento pacifico. Gli sviluppi tecnici della guerra moderna e totale, prosegue, hanno sottratto importanza ai fattori geografici e ai piccoli Stati, la cui difesa era prima assicurata dagli Stati più forti, che se ne servivano come frontiera difensiva o come bilancia di potere.

Auspica la sostituzione della forza dei contendenti con la forza della comunità, in un contesto in cui i singoli Stati godano all'incirca dello stesso potere.

Evidenzia la necessità di superamento dei limiti della Lega delle Nazioni, che, creata per neutralizzare il differenziale di forza tra Stati deboli e forti e fornire protezione ai membri più piccoli della comunità internazionale, ha fallito nella propria struttura di potere e nell'assenza di una propria forza di polizia.

In tale contesto, osserva, l'uso delle sole sanzioni internazionali, economiche o militari, è stato del tutto inefficace.

Per l'Europa, ritiene non auspicabile una federazione europea che integri potenziale economico e militare, e propende per l'instaurazione di un massimo livello di equilibrio tra il potere dei singoli Stati, ottenuto o attraverso la riduzione di potenza di Russia e Germania, o con la federazione degli Stati più piccoli.

Ribadisce l'importanza strategica del Mediterraneo asiatico per le materie prime e, in Estremo Oriente, ricco di potenzialità militari, promuove la costruzione di un equilibrio di potenze fra Stati, tra cui Russia, Cina e Giappone. Individua nella Cina la minaccia principale dell'area e afferma che, quando diventerà forte, la sua penetrazione economica, anche nel Mediterraneo, assumerà indubbiamente un carattere politico.